

Tagungsnummer

P134

Thema

Kommission VI: Bodenschutz und Bodentechnologie

Freie Themen

Autoren

D. Deumlich

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V., Institut für Bodenlandschaftsforschung, Müncheberg

Titel

Trends der Starkregenentwicklung in Deutschland (Basis: Tage >20 mm Niederschlagsmenge)

Abstract

Ergebnisse zur Häufigkeit, zu Andauer und Intensität von Starkregen sind in der Wasser- und Landwirtschaft von immenser Bedeutung. Pauschalisierende Aussagen zur Zunahme von Starkregen existieren weltweit und werden in den Medien wiederholt. Der Frage der Belastbarkeit dieser Aussagen wird im Beitrag nachgegangen. Die für die Regionen Deutschlands gewonnenen Ergebnisse können Anreiz sein, diese Belange auch in anderen Regionen zu prüfen.